

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО (*SALVIA OFFICIALIS L.*)

Алипбекова Л.Н., Махатова Б.Г.

НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова», г. Алматы, Республика Казахстан

e-mail: laura2011.12@mail.ru, +77472284954

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683125>

Аннотация: В статье приведены результаты анализа флавоноидов в СО₂ экстракте шалфея лекарственного (*Salvia officinalis L.*). Методом спектрофотометрии установлено, что в шалфее лекарственном содержатся флавоноиды. В расчете на стандартный образец-кверцетин рассчитана общая сумма флавоноидов в растении шалфея лекарственного.

Ключевые слова: Шалфей лекарственный, *Salvia officinalis L.*, кверцетин, флавоноиды, спектрофотометрия.

Введение. Флавоноиды представляют собой широкий класс фенольных соединений, обладающих рядом ценных преимуществ для здоровья. [1]

Флавоноиды обладают отличным антиоксидантным, противовоспалительным и нейропротекторным действием. Недавние исследования показали, что флавоноиды могут задерживать старение и продлевать здоровую продолжительность жизни за счет устранения стареющих клеток. [2]

Большое количество видов шалфея веками использовалось в качестве важных источников природных соединений для применения в медицинских, косметических и диетических целях. Среди этого вида *Salvia officinalis L.* является наиболее известным и изученным, поскольку он богат эфирным маслом, фенольными и терпеноидными соединениями, ответственными за несколько биологических активностей (т.е. антибактериальную, антиоксидантную, противовоспалительную, нейропротекторную), подтвержденную исследованиями *in vitro* и *in vivo*. [3]

Благодаря указанным свойствам, шалфей лекарственный становится идеальным ресурсом для оптимального использования лекарственного растительного сырья и создания инновационных косметических продуктов, направленных на лечение различных кожных проблем и патологических состояний.

Цель исследования. Количественный анализ флавоноидов, содержащихся в растении шалфея лекарственного (*Salvia officinalis L.*).

Материалы и методы исследования. Было подготовлено четыре образца экстракта шалфея лекарственного с концентрациями 10%, 5%, 2,5%, 1%. Также было подготовлено шесть образцов кверцетинового раствора в концентрациях 100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 0%. (Таблица-1) Исследование проводилось на микропластине, разделенной на три части и состоящей из 96 ячеек. Первые две части были наполнены лекарственным экстрактом шалфея, а третья часть - стандартным образцом. Образцы были заливаемы пипеткой объемом 56,6 мкл. Во вторую часть, содержащую лекарственный экстракт, добавлялось 243,30 мкл 50% этанола. В третью часть, содержащую стандартный образец, добавлялась реакционная смесь, вызывающая химическое превращение. Микропластик накрывали фольгой и инкубировали в темном месте в течение 40 минут. Спектр поглощения измеряли на спектрофотометре при $\lambda=415$ нм.

Концентрации кверцетина, %	A1	A2	A3	Всего	Среднее значение
0	0,0481	0,0463	0,048	0,047	0,005
10	0,1314	0,1086	0,0953	0,112	0,070
25	0,2149	0,1981	0,14	0,184	0,142
50	0,3626	0,2659	0,2282	0,286	0,244
75	0,5587	0,4441	0,3312	0,445	0,403
100	0,684	0,425	0,3899	0,500	0,458

Таблица 1- Концентрации кверцетина

Экстракт шалфея лекарственного, %	A1	A2	A3	Содержание флавоноидов, %			Всего
10	0,0544	0,0596	0,0553	17,143	19,000	17,464	17,869
5	0,0506	0,0553	0,0506	15,786	17,464	15,786	16,345
2,5	0,0527	0,0541	0,0535	16,536	17,036	16,821	16,798
1	0,0507	0,0498	0,0503	15,821	15,500	15,679	15,667

Таблица 2- Процент флавоноидов в листьях шалфея
лекарственного (*Salvia officinalis* L.).

Выводы: При исследовании было выявлено, что листья шалфея лекарственного (*Salvia officinalis* L.) содержат флавоноиды (см. Таблицу-2). Общее количество флавоноидов в листьях шалфея лекарственного составило 17,869% в 10% спиртовом экстракте, рассчитанном на кверцетин. Самый низкий показатель флавоноидов был обнаружен в 1% спиртосодержащем экстракте и составил 15,667%. Отмечается, что с увеличением концентрации анализируемого экстракта увеличивается содержание флавоноидов.

Список литературы:

1. Mottaghipisheh J, Iriti M. Sephadex® LH-20, Isolation, and Purification of Flavonoids from Plant Species: A Comprehensive Review. *Molecules*. 2020 Sep 10;25(18):4146. doi: 10.3390/molecules25184146. PMID: 32927822; PMCID: PMC7570886.
2. Fan X, Fan Z, Yang Z, Huang T, Tong Y, Yang D, Mao X, Yang M. Flavonoids-Natural Gifts to Promote Health and Longevity. *Int J Mol Sci*. 2022 Feb 16;23(4):2176. doi: 10.3390/ijms23042176. PMID: 35216290; PMCID: PMC8879655.
3. Mocan A, Babota M, Pop A, Fizeşan I, Diuzheva A, Locatelli M, Carradori S, Campestre C, Menghini L, Sisea CR, Soković M, Zengin G, Păltinean R, Badarau S, C Vodnar DC, Crişan G. Chemical Constituents and Biologic Activities of Sage Species: A Comparison between *Salvia officinalis* L., *S. glutinosa* L. and *S. transsylvanica* (Schur ex Griseb. & Schenk) Schur. *Antioxidants* (Basel). 2020 Jun 2;9(6):480. doi: 10.3390/antiox9060480. PMID: 32498441; PMCID: PMC7346212.